

Ferruccio Busonis »Poetik«

Ferruccio Busoni (1866-1924) war eine rasch entdeckte musikalische Frühbegabung. Mit bereits neun Jahren konzertierte er in Wien wo er u. a. auch eigene Kompositionen vortrug, welche bald darauf in Druck gingen. In seiner steilen Karriere als Pianist, des vielleicht größten Interpreten nach Franz Liszt, kam es in seinem Leben häufiger zu einigen Ortswechsel.

Busoni hatte berühmte Zeitgenossen, wie z. B.: Gustav Mahler, Claude Debussy, Richard Strauss und Arnold Schönberg. Sein Aufbruch in die Musik des 20. Jahrhunderts ist **nicht geradlinig vorwärtsgerichtet**, sondern weist einen stark **retrospektiven Zug** auf.

Es braucht einen offenen Zugang für alle Bereiche von Busonis künstlerischer Betätigung:

- **Komponist**
- **Bearbeiter und Herausgeber**
- **Pianist und Klavierpädagoge**
- **Ästhetiker und Schriftsteller**

Für Busoni bildet die Komposition das **Paradigma**, den **Kulminationspunkt** und das **Telos** des künstlerischen Schaffens. Sein eigenes Soloinstrument und der Fokus seiner Bearbeitungen liegen im Bereich des Klaviers. Das Klavier gilt für Busoni gewissermaßen als das »**Universalinstrument schlechthin**«.

Albrecht Riethmüller teilt Busonis kompositorisches Schaffen in **drei aufeinanderfolgende Stadien** ein:

1. Stadium: Jugend und Frühwerk

Das Frühwerk Busonis trägt starke Züge der Unselbstständigkeit. Das Schaffen nach Vorbildern steht im Vordergrund - der Aspekt der *imitatio* überwiegt. Brahms gilt als großes Vorbild, von dem sich Busoni später abzuheben trachtete. Starke Neigungen zum Klassizismus im Rückblick auf Bach und Beethoven dominieren. Ebenso beleuchtet Busoni geniale Komponisten des musikalischen 19. Jahrhunderts wie Mendelssohn, Brahms und Schumann.

Dieses Stadium seines Lebens reicht über ein Vierteljahrhundert bis etwa um 1900. Es umfasst die Hälfte seiner Kompositionszeit und überdies gut dreiviertel seiner Originalkompositionen.

Busoni betrachtete Beethoven als Bachs Erbe, allerdings in einem anderen formalen Feld:

Bach	Fuge
Beethoven	Sonate

Die späten Werke Beethovens stellen für Busoni eine neue Konzeption der Klaviermusik dar. Betrachtet man allerdings Beethovens Spätwerke, so fällt auf, dass auch diese in Aneignung der Fuge stehen. Beispielsweise die Klaviersonate op. 101, 109 und 110 sowie die Diabellivariationen.

Im Jahre 1894 ließ sich Busoni in Berlin nieder. Er war damals 28 Jahre alt. Vier Jahre zuvor wurde er für seine Kompositionen in St. Petersburg mit dem Rubinsteinpreis ausgezeichnet.

2. Stadium: Beginn des 20. Jahrhunderts

Busoni versucht sich in diesem Stadium mit einer Antithese von den aktuellen und klassischen Vorbildern zu lösen. Sein Wille zur musikalischen Erneuerung zeigt sich in einer Neigung zu Experimentellen (Taktordnung und Tonleitern). Diese Versuche brachten ihm seitens der Musikkritik Spott und Unverständnis ein. Der Klassizismus Busonis ist in diesem Abschnitt seines Lebens immer noch stark präsent. Die kompositorische Auseinandersetzung mit Bach setzt in dieser Zeit nicht aus, sondern wird intensiv fortgesetzt. Im Jahre 1910 schreibt er seine *Fantasia contrappuntistica*. Hierbei versucht er, in einer Zeit in der Schönberg und Webern in freier Atonalität komponieren beginnen, die Kunst der Fuge zu Ende zu bringen.

3. Stadium: Ende des 1. Weltkrieges bis zu seinem Tod 1924

Die Jahre während des 1. Weltkrieges verbringt Busoni in Zürich. Sie kündigen sein drittes Stadium an, in dem erneut der Klassizismus eine wesentliche Rolle spielt, der gegenüber dem des ersten Studiums gewandelt ist.

„Es ist als eine Variante des gleichzeitig aufgekommenen musikalischen Neoklassizismus etwa Strawinskys und – wenig später – Hindemiths angesehen und damit entgegen den Intentionen doch nur als eine in ihren Mitteln und auf ihre Zeit beschränkte, obsolet gewordene Stilrichtung erachtet worden.“¹

Busoni galt zu seinen Lebzeiten und einige Jahre über seinen Tod hinaus als Mentor neuer Musik und wurde als weitblickender Mann der Musik gepriesen. Er war und blieb als Komponist Außenseiter. Dass seine Kompositionen im Schatten blieben, traf ihn stark. Er sah nämlich seine eigentliche künstlerische Berufung im Komponieren – in der produktiven und weniger in der reproduktiven Sphäre der Musik.

Busoni durchlebte und verkörperte den Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert. Er wurde zu einer markanten Figur des Berliner Musiklebens und des gesamten kulturellen Lebens der Stadt insgesamt. Durch seine ästhetischen Schriften und als künstlerischer Universalist wirkte er über die Musik hinaus. Er publizierte seine Texte fast ausschließlich auf Deutsch. Seine Libretti der Opern hat er ebenso in Deutsch verfasst.

Zum Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst (1907)

Das Werk widmet Busoni Rainer Maria Rilke. (»Dem Musiker in Worten Rainer Maria Rilke verehrungsvoll und freundschaftlich dargeboten«). Die Schrift repräsentiert kein geschlossenes philosophisches Gedankengebäude. Einerseits finden sich darin aphoristische und essayistische Formulierungen von Überzeugungen, die aus seiner künstlerischen Überzeugung resultieren und andererseits der Ausdruck eines Suchens nach neuen schöpferischen Entwicklungsmöglichkeiten. Er selbst charakterisierte sein Essay mit den Worten es seien lediglich die Aufzeichnungen eines Musikers und als die Mitteilung einiger Gedanken, mit denen er sich seit Jahren fortwährend befasste.

¹ Abrecht Riethmüller, *Ferruccio Busonis Poetik*, 1988 Mainz, S. 12.

Busoni beendete das Manuskript im November 1906. Für ihn ist es das Ergebnis von lange und langsam gereiften Überzeugungen. Es erschien im Frühjahr 1907.

In seiner Schrift *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst* (erschienen 1907) schreibt Busoni über die *Notation* wie folgt:

„Die Notation, die Aufschreibung, von Musikstücken ist zuerst ein ingeniöser Behelf, eine Improvisation festzuhalten, um sie wiedererstehen zu lassen. Jene verhält sich aber zu dieser wie das Porträt zum lebendigen Modell. Der Vortragende hat die Starrheit der Zeichen wieder aufzulösen und in Bewegung zu bringen.“ (560-567).

„Was der Tonsetzer notgedrungen von seiner Inspiration durch die Zeichen einbüßt, das soll der Vortragende durch seine eigene wiederherstellen.“ (573-576).

„Jeder Tag beginnt anders als der vorige und doch immer mit einer Morgenröte. – Große Künstler spielen ihre eigenen Werke immer wieder verschieden, gestalten sie im Augenblicke um, beschleunigen und halten zurück – wie sie es nicht in Zeichen umsetzen konnten – und immer nach den gegebenen Verhältnissen jener »ewigen Harmonie«.“ (589-597).

„Notation (Skription) bringt mich auf Transkription: gegenwärtig ein recht missverständener, fast schimpflicher Begriff. Die häufigste Opposition, die ich mit Transkription erregte, und die Opposition, die oft unvernünftige Kritik in mir hervorrief, veranlassten mich zum Versuch, über diesen Punkt Klarheit zu gewinnen. Was ich endgültig darüber denke, ist: **Jede Notation ist schon Transkription eines abstrakten Einfalls**. Mit dem Augenblick, da die Feder sich seiner bemächtigt, verliert der Gedanke seine Originalgestalt.“ (603-614).

„Auch der Vortrag eines Werkes ist eine Transkription, und auch dieser kann – er mag noch so frei sich gebärden – niemals das Original aus der Welt schaffen.“ (640-644).²

Wichtiger und erster Begriff der Poetik Busonis ist jener der **Verwandlung**.

Verwandlung als erster Grundbegriff für die »Busonische Poetik«. Die musikalische Kategorie der *Variation* trotz ihrer Doppeldeutigkeit wäre zu eng um exakt und adäquat das zu beschreiben, was Busonis Schaffen auszeichnet – bessere Begrifflichkeiten sind **Verwandlung** oder **Metamorphose**. Auch **dass etwas in ein anderes übergeht** (ähnlich wie in Ovids Metamorphosen).

Um das musikalische Umfeld Busonis beleuchten zu können sollen die Begriffe *Variation*, *Veränderung*, *Übertragung*, *Transkription*, *Transformation* dienen.

„Jede Notation ist schon Transkription eines abstrakten Einfalls.“ Der Gedanke der Verwandlung über die ganze Musik breitet sich für Busoni von diesem allerersten Moment aus und verwirklicht sich in allen möglichen Transformationen musikalisch aufs Neue.

Indem Busoni fremde Werke transkribiert, verbindet er das Bestreben, beim Interpretieren das Verständnis des Originals eingehender zu fördern.

„Jedes Motiv – so will es mir scheinen – enthält wie ein Samen seinen Trieb in sich. Verschiedene Pflanzensamen treiben Pflanzenarten, an Form, Blättern, Blüten, Früchten, Wuchs und Farben voneinander abweichend. Selbst eine und dieselbe Pflanzengattung wächst an Ausdehnung, Gestalt und Kraft, in jedem Exemplar selbständig geartet. So liegt in jedem Motiv schon seine vollgereifte

² Martina Weindel, Ferruccio Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, Ergänzte und kommentierte Neuauflage, Wilhelmshaven 2001, S. 27-29.

vorbestimmt; jedes einzelne muss sich anders entfalten, doch jedes folgt darin der Notwendigkeit der ewigen Harmonie. Diese Form bleibt unzerstörbar, doch niemals in sich gleich.“ (330-337).³

Bibliographie

Riethmüller, Abrecht, *Ferruccio Busonis Poetik*, 1988 Mainz.

Riethmüller, Albrecht und Shin, Hyesu (Hrsg.), *Busoni in Berlin. Facetten eines kosmopolitischen Komponisten*, Wiesbaden 2004.

Weindel, Martina, *Ferruccio Busoni, Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, Ergänzte und kommentierte Neuausgabe, Wilhelmshaven 2001.

³ Martina Weindel, Ferruccio Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, Ergänzte und kommentierte Neuausgabe, Wilhelmshaven 2001, S. 19.